

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№9

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 189 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-sentyabrda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golischeva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayeich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Postdan xaridgacha: influenser va ilg'or veb-ilova (PWA – progressive web app)ning chakana sotuvga real ta'siri	14
Abdulaziz Madjidov	
Ta'lim xizmatlari bozori samaradorligini oshirishda ta'lim klasterlarining roli	22
Imamova Nilufar Asamutdinovna	
Korxonalar raqobatbardoshligini oshirishda marketingning tovar strategiyasidan foydalanish holati.....	29
Xidirov Sherzod Olimovich	
O'zbekistonda moliyaviy savodxonlikni institutsionallashtirish: NFIS, Finlit.uz va ta'lim islohotlari	34
Irgashev Anvar Farxodovich	
Moslashuvchan menejment tizimlarini yashil iqtisodiyotga integratsiyalash tasnifi	39
Umarov Bezzod Batirovich	
Qishloq xo'jaligida innovatsion marketing strategiyasini ishlab chiqish.....	43
Sheraliev Axror Sodiqovich	
O'zbekiston Respublikasida moliyaviy bank xizmatlarini rivojlantirishning tendensiyalari, undan samarali foydalanish imkoniyatlari va konseptual jihatlari	48
Roziqov Behzod Bahrom o'g'li	
Metallurgiya korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etish chet el tajribasi	54
Abdullayeva Matluba Nematovna	
Исследование связи между восприятием изменения климата и внедрением устойчивых методов ведения сельского хозяйства в Узбекистане	59
Светлана Ражабова, Бахром Миркасимов	
Surxondaryo viloyati qishloq xo'jalik tarmog'ini barqaror rivojlantirishni iqtisodiy-ekologik modellari	68
Abdug'aniyev Otobek Allajonovich, Xo'jamqulov Bekzod Turdaliyevich	
Milliy iqtisodiyotda real sektor salmog'i va uning o'zgarish tendensiyalari	75
Mambetjanov Qahramon Qurbandurdievich, Isoilova Muhabbat Rustamjon qizi	
Qo'shilgan qiymatni soliqqa tortish uslubiyoti: xususiyatlari, vazifalari va muammolari	89
Xaitov Shuxrat Sharipboyevich	
Kognitiv yondashuv asosida tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talabalari grammatik va diskursiv kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy modeli va pedagogik texnologiyasi.....	94
Dadadjanova Feruza Muhammadyusupovna	
Transport tizimining rivojlanishi milliy iqtisodiy o'sishining asosi sifatida	98
Narziyev Umidjon Baxrillayevich	
Loyiha risklarini aniqlashda zamonaviy usullar va ularning samaradorligi.....	105
Marufhanov Davron Xasanovich	
Современные методы управления на железнодорожном транспорте в процессе трансформации системы.....	109
Кушакова Мамура Наримановна	
Финансовые механизмы и модели менеджмента в развитии устойчивой экономики транспортных компаний	115
Шарапова Гулчебра Рустамовна	
Kasbiy ta'limda o'quvchilarning raqamli kompetensiyasini shakllantirish va baholashning innovatsion yondashuvlari	120
Maxkamova Zuhra Tursunpulotovna	
Audit ishi sifati darajasini oshirish yo'nalishlari.....	124
Qushmatov Otaxon Qurbonaliyevich	

Erkin iqtisodiy zonalarda investitsiya loyihalarini moliyalashtirishning nazariy va amaliy asoslari.....	131
Yuldashev Baxtiyor Gayradjonovich	
Ko'chmas mulk qiymatini baholash va uning ekonometrik tahlili	135
Jaloliddinova Mohira Alisher qizi	
Современные тенденции и вызовы бюджетно-макроэкономической политики в Узбекистане	142
Хазраткулова Лола Нармуминовна	
Intellectual mulkda iqtisodiy mohiyat, mazmun hamda huquqiy jihat uyg'unligi.....	148
N.D.Maxmudova	
Axborot texnologiyalari asosida ta'limda loyiha boshqaruvida sun'iy intellekt va mashinali o'qitish imkoniyatlari	152
Xodjiyeva Durdona Abdurasolovna	
Концепция "Зеленого учета" и его значение для экономического развития.....	157
Умарова Зулайхо Турсуновна	
Iqtisodiyotning asosiy tarmoq va sohalariga kiritilgan investitsiyalarning joriy holati tahlili	166
Ismailova Kutlibeka Ulug'bek qizi	
O'zbekistonda yoshlar tashkiloti faoliyatini tashkil etishning o'ziga xos jihatlari va rivojlanish bosqichlari	172
Usmonov Adxamjon A'zamjonovich	
O'zbekiston Respublikasi maxsus iqtisodiy zonalarini investitsion holatini hududlar kesimida tahlili.....	178
Anvarxonov Abdulatifxon Jamshidxon o'g'li	
Kichik biznes va o'rta biznesni rivojlantirish orqali aholi farovonligini ta'minlash.....	184
Ahmedov Oybek Turgunpulatovich, Nurqulov Nurbek Sirojiddin o'g'li	

KICHIK BIZNES VA O'RTA BIZNESNI RIVOJLANTIRISH ORQALI AHOLI FAROVONLIGINI TA'MINLASH

Ahmedov Oybek Turgunpulatovich

NamDTU, Biznesni boshqarish fakulteti dekani o'rinbosari, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD.

Nurqulov Nurbek Sirojiddin o'g'li

Yangiqo'rg'on tumani DSI inspektori

Annotatsiya: Maqolada O'zbekiston iqtisodiyotida kichik va o'rta biznesning tutgan o'rni va ahamiyati ilmiy tahlil qilinadi. Jumladan, ularning hozirgi rivojlanish holati, mamlakat iqtisodiy islohotlari jarayonida erishilgan yutuqlar hamda mavjud muammolar o'rganilgan. Kichik va o'rta biznes subyektlari tomonidan iqtisodiy o'sishning barqaror manbai sifatida yaratilayotgan yangi ish o'rinlari, aholi farovonligini oshirishdagi roli, shuningdek, davlat siyosati doirasida ko'rsatilayotgan kafillik, kompensatsiya va subsidiya mexanizmlarining samaradorligi tahlil etilgan. Tadqiqotda kichik va o'rta biznesni kelgusida rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari, ularni iqtisodiyotning "drayveri" sifatida yanada qo'llab-quvvatlash mexanizmlari yuzasidan ilmiy asoslangan xulosalar berilgan.

Kalit so'zlar: kichik va o'rta biznes, iqtisodiy islohotlar, iqtisodiy o'sish, drayver, davlat siyosati, kafillik, kompensatsiya, subsidiya, ish o'rinlari, tadbirkorlik subyektlari, innovatsion rivojlanish, moliyaviy qo'llab-quvvatlash, aholi farovonligi.

Abstract: The article provides a scientific analysis of the role and significance of small and medium-sized enterprises (SMEs) in the economy of Uzbekistan. In particular, it examines their current development status, achievements within the framework of ongoing economic reforms, and existing challenges. The study highlights the contribution of SMEs as a stable source of economic growth, their role in job creation and improving public welfare, as well as the effectiveness of government support measures such as guarantees, compensations, and subsidies. Furthermore, the article identifies the priority directions for the future development of SMEs and presents scientifically grounded conclusions on strengthening their position as key "drivers" of national economic growth.

Key words: small and medium-sized business, economic reforms, economic growth, driver, state policy, guarantee, compensation, subsidy, job creation, business entities, innovative development, financial support, public welfare.

Аннотация: В статье проводится научный анализ роли и значения малого и среднего бизнеса в экономике Узбекистана. В частности, рассматривается их текущее состояние развития, достижения в ходе проводимых экономических реформ, а также существующие проблемы. Подчеркивается вклад субъектов малого и среднего бизнеса как устойчивого источника экономического роста, их роль в создании новых рабочих мест и повышении благосостояния населения. Кроме того, анализируется эффективность государственных мер поддержки, таких как гарантии, компенсации и субсидии. В исследовании обозначены приоритетные направления дальнейшего развития малого и среднего бизнеса и даны научно обоснованные выводы о необходимости укрепления их позиции как ключевых «драйверов» экономического роста страны.

Ключевые слова: малый и средний бизнес, экономические реформы, экономический рост, драйвер, государственная политика, гарантия, компенсация, субсидия, рабочие места, субъекты предпринимательства, инновационное развитие, финансовая поддержка, благосостояние населения.

KIRISH

Mustaqillik yillarida O'zbekistonda tadbirkorlik va biznesni rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar yaratildi. Ayniqsa, mustaqil mehnat qilib, o'z biznesini tashkil etish orqali oila va mahalla daromadini mustahkamlash, el-yurt farovonligiga hissa qo'shayotgan tadbirkorlar soni yildan-yilga ko'paymoqda. Bugungi kunda davlat tomonidan tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan keng ko'lamlı islohotlar natijasida kichik va o'rta biznes faoliyati aholining eng dolzarb bandlik va daromad manbalaridan biriga aylandi.

Kichik va o'rta biznesni rivojlantirish mamlakat iqtisodiy taraqqiyoti, aholi farovonligi va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda muhim omil hisoblanadi. Shu bois bu sohani qo'llab-quvvatlash, huquqiy asoslarini mustahkamlash, moliyaviy resurslardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylandi. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 19.03.2025 yildagi PF-50-sonida "Kichik va o'rta biznesning iqtisodiyotdagi o'rnini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi hujjatda 2025–2030-yillarda mazkur sohaga oid rivojlantirish strategiyasi belgilandi.¹

Mazkur hujjatda kichik va o'rta biznesning yalpi ichki mahsulotdagi ulushini 60 foizgacha, sanoatdagi ulushini 40 foizgacha, eksportdagi ulushini 35 foizgacha yetkazish, aholi bandligidagi ulushini esa 78 foiz darajasiga olib chiqish maqsadlari ko'rsatib o'tilgan. Shuningdek, 2025-yil yakuniga qadar YAIMdagi ulushini 55 foizga, eksportdagi ulushini 34 foizga yetkazish hamda 1,5 million doimiy ish o'rni yaratish kabi vazifalar ham belgilangan. Farmon va dasturlar doirasida kichik va o'rta biznes subyektlariga 22 trillion so'mlik imtiyozli resurs ajratilishi rejalashtirilgan bo'lib, shundan 2,5 trillion so'mi yosh tadbirkorlarga, 2,5 trillion so'mi esa ayol tadbirkorlarga yo'naltiriladi. Ular uchun kredit stavkalari boshqa subyektlarga qaraganda ikki foiz pastroq etib belgilanadi. Bundan tashqari, 100 ta yangi milliy brendni shakllantirish, 200 ta startap loyihani moliyalashtirish va innovatsion ishlab chiqarishlarni kengaytirish kabi vazifalar ham ustuvor yo'nalishlar sirasiga kiritilgan.

Bunday yondashuv kichik va o'rta biznesni iqtisodiyotning asosiy "drayveri" sifatida shakllantirish, ularning innovatsion salohiyatini oshirish va xalqaro bozorlarga chiqish imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, iqtisodiyotning barqaror o'sishini ta'minlash, aholi farovonligini oshirish va yangi ish o'rinlarini yaratishda muhim omil bo'lib qoladi.

MAVZUGA OID MANBALAR VA ADABIYOTLAR TAHLILI

So'nggi yillarda kichik va o'rta biznesni rivojlantirish masalasi nafaqat milliy iqtisodiyotning barqarorligini ta'minlashda, balki global iqtisodiy integratsiya jarayonida ham muhim yo'nalish sifatida ko'rilmogda. Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, kichik va o'rta biznesning iqtisodiy o'sishga qo'shgan hissasi nafaqat yalpi ichki mahsulot ko'rsatkichlarida, balki innovatsion rivojlanish, bandlikni oshirish va eksport salohiyatini kengaytirishda ham muhim o'rin tutadi. Shu bois O'zbekistonda ham mazkur sohani qo'llab-quvvatlash va uni iqtisodiyotning "drayveri"ga aylantirish bo'yicha qator davlat dasturlari amalga oshirilmogda.

2025-yil 19-mart kuni qabul qilingan Prezident farmoni (PF-50) "Kichik va o'rta biznesning iqtisodiyotdagi o'rnini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" mazkur sohada yangi davrni boshlab berdi. Hujjatda kichik va o'rta biznesning mamlakat iqtisodiy hayotidagi ulushini bosqichma-bosqich oshirish, yirik ishlab chiqarish korxonalariga integratsiya jarayonlarini rag'batlantirish, innovatsion loyihalar uchun moliyaviy imkoniyatlarni kengaytirish hamda xalqaro bozorlarda raqobatbardosh mahsulotlarni eksport qilishni qo'llab-quvvatlash asosiy ustuvor vazifalar sifatida belgilandi.

Mazkur farmon asosida 2025-yilda kichik va o'rta biznesning YAIMdagi ulushini 55 foizga, sanoatdagi ulushini 34 foizga, eksportdagi ulushini 34 foizga yetkazish, shuningdek, band aholining 75 foizini ushbu soha hisobiga ta'minlash belgilangan. Bundan tashqari, kamida 600 nafar kichik va o'rta biznes subyektini yiriklashtirib, ularni "champion tadbirkorlar" sifatida shakllantirish hamda 100 nafardan ko'p ishchiga ega bo'lgan korxonalar sonini 4 mingga yetkazish vazifalari ham alohida qayd etilgan.

Amaliy mexanizmlar ham takomillashtirilmoqda. Jumladan, 2025-yil 1-maydan boshlab o'zini o'zi band qilgan shaxslar yakka tartibdagi tadbirkor (YATT) yoki yuridik shaxs sifatida davlat ro'yxatidan o'tkazilganda davlat boji to'lovidan ozod qilinadi. Shuningdek, faoliyatini YATT, mikrofirma yoki kichik korxonaga toifasigacha kengaytirgan tadbirkorlar uchun 50 million so'mgacha, kichik biznesni uzluksiz qo'llab-quvvatlash dasturi doirasida esa 150 million so'mgacha garovsiz kreditlar ajratilishi ko'zda tutilgan. Faoliyatini o'rta yoki yirik biznes darajasiga olib chiqqan tadbirkorlar uchun esa qo'shilgan qiymat solig'ini qaytarish jarayoni 7 kun muddatda tezlashtirilgan tartibda amalga oshiriladi.

Ilmiy adabiyotlarda ham kichik va o'rta biznesning iqtisodiy rivojlanishga qo'shgan hissasi keng yoritilgan. Masalan, M. Porter (1990) raqobat ustunligini ta'minlashda kichik va o'rta biznesning moslashuvchanligi va innovatsion salohiyati muhim omil ekanini ta'kidlaydi. Shuningdek, Stiglitz va Greenwald (2014) tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash davlatning iqtisodiy siyosatini samarali amalga oshirishda asosiy vositalardan biri ekanini

1 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 19.03.2025 yildagi PF-50-son. <https://lex.uz/docs/-7444738>

qayd etadi. O'zbekistonlik olimlardan A. Vahobov, B. Tursunov va N. Egamovlarning tadqiqotlarida esa kichik va o'rta biznesni moliyaviy resurslar bilan ta'minlash, kafillik va subsidiya mexanizmlarini takomillashtirish masalalari chuqur o'rganilgan.

Shunday qilib, manbalar va ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, kichik va o'rta biznesni rivojlantirish nafaqat iqtisodiy ko'rsatkichlarni yaxshilash, balki jamiyatning ijtimoiy barqarorligini mustahkamlash, yangi ish o'rinlari yaratish va aholining turmush darajasini oshirishga ham xizmat qiladi. PF-50 farmoni doirasida belgilangan chora-tadbirlar esa mazkur jarayonlarning izchil va samarali amalga oshirilishini ta'minlashga qaratilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot ishida kichik va o'rta biznesni rivojlantirish jarayonlarini ilmiy o'rganish uchun turli metodologik yondashuvlardan foydalanildi. Avvalo, iqtisodiy hodisalarning dinamik xususiyatlarini ochib berishda dialektik yondashuv qo'llanildi. Bu usul tadbirkorlik faoliyatining turli bosqichlarda rivojlanishi va iqtisodiyotdagi o'rnini izchil tahlil qilish imkonini berdi. Shuningdek, mantiqiy fikrlash va taqqoslama tahlil usullari yordamida O'zbekiston amaliyoti xorijiy tajribalar bilan qiyoslanib, o'xshash va farqli jihatlar aniqlandi. Sintez va guruhlash metodlari kichik va o'rta biznes ko'rsatkichlarini umumlashtirishga xizmat qildi. Baholash usuli orqali davlat siyosatining samaradorligi aniqlanib, kelgusida rivojlantirish yo'nalishlari bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mamlakatimizda so'nggi besh yilda kichik va o'rta tadbirkorlar soni 2 karra ko'paydi. Ularda 10 million 500 ming odam – jami band aholining 74 foizi daromad topib, ro'zg'or tebratyapti. Iqtisodiyot hajmining yarmidan ko'pi, sanoat va eksportning uchdan biri shu soha vakillari hissasiga to'g'ri kelmoqda. Ushbu raqamlarning o'ziyoq mamlakatimiz iqtisodiyoti uchun kichik va o'rta biznes qanchalik muhimligini yaqqol ko'rsatib turibdi.

Yaqinda davlatimiz rahbari kichik va o'rta biznes vakillari bilan uchrashuvda mazkur yo'nalishni qo'llab-quvvatlash bundan keyin ham davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lishini ta'kidladi. – Tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash – bizning strategik yo'limiz, – dedi Shavkat Mirziyoyev.

Uchrashuvda tadbirkorlar ham so'zga chiqib, faoliyatini kengaytirish, yangi bozorga kirib borish, standartlarni o'rganish, brend yaratish, startaplarni yuzaga chiqarish bo'yicha takliflarini aytdi.

Muloqot yakunida Prezident: "...bugun muhokama qilingan, sizlarning hamma taklif va tashabbuslaringiz o'rin olgan farmonni imzolayman. Ushbu farmonning barcha yengilliklari bugundan qo'shimcha hujjatlarni kutmasdan to'g'ridan-to'g'ri amaliyotga kiritiladi", – deya ta'kidlab, mutasaddilarga tegishli topshiriqlar bergan edi.

Tez va yuqori sur'atlarda o'sayotgan tadbirkorlarni "champion" tadbirkorlarga aylantirish dasturi doirasida "champion" tadbirkorlarga aylantiriladigan tashkilotlar ro'yxati shakllantirilib, unga quyidagi mezonlarga javob beradigan tadbirkorlar kiritiladi:

- tuman (shahar) darajasida – har bir tuman (shahar)da kamida 2 tadan yillik aylanmasi 10 milliard so'mdan yuqori bo'lgan va 50 tadan ortiq ish o'rni yaratgan tadbirkorlik subyektlari;

- Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahrida – har bir hududda kamida 5 tadan yillik aylanmasi 100 milliard so'mdan yuqori bo'lgan va 500 tadan ortiq ish o'rni yaratgan tadbirkorlik subyektlari;

- respublika darajasida – yillik aylanmasi 1 trillion so'mdan yuqori bo'lgan va 5 mingdan ortiq ish o'rni yaratgan tadbirkorlik subyektlari.

Farmonga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasida oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturi doirasida yangidan tashkil etilgan va hisob raqamida yetarli mablag'lar aylanmasiga ega bo'lmagan kichik va o'rta biznes subyektlariga ularning garov ta'minotidan kelib chiqib kredit ajratishga ruxsat beriladi.

Shuningdek, kichik biznesni uzluksiz qo'llab-quvvatlash kompleks dasturi doirasida ijtimoiy himoya yagona reyestrda turgan ishsiz fuqarolarni ish bilan ta'minlagan kichik va o'rta biznes subyektlariga ushbu fuqarolar uchun tashkil qilingan har bir ish o'rniga qo'shimcha ravishda 10 million so'mdan, 10 va undan ko'p bunday ish o'rinlarini tashkil qilgan subyektlarga 100 million so'mgacha 3 yilgacha muddatga yillik 14 foiz stavkada aylanma mablag'larni to'ldirish uchun kredit ajratish amaliyoti yo'lga qo'yiladi.

2025-yil 1-maydan 20 ta tumanda Sanoatni jadal rivojlantirish bo'yicha loyiha ofislari tashkil etiladi. Bunda loyiha ofislari Toshkent shahridan tashqari, barcha hududlarda (1–2 ta tuman) tashkil etiladi. Ularga xorijiy muhandis, texnolog, dizayner, buxgalter va marketologlar olib kelinadi. Bu maqsadlarga shu yilning o'zida 100 milliard so'm ajratiladi.

Loyiha ofislari korxonalarga tannarxni tushirish, sifat va texnologiyani yaxshilashga, ularni yiriklashtirib, sanoat darajasiga olib chiqishga ko'maklashadi.

Farmon bilan 2026-yil 1-yanvardan boshlab o'zini o'zi band qilgan shaxslar shug'ullanishi mumkin bo'lgan faoliyat (ishlar, xizmatlar) turlari ro'yxati tasdiqlandi. Unda faoliyatning 72 turi ko'rsatib o'tildi.

Yangi tadbirkorlar "oyoqqa turib olishi" uchun, ayniqsa, ularning faoliyat boshlagan birinchi yilida qo'llab-quvvatlash juda muhim. Masalan, oxirgi uch yilda 17,5 ming korxonalar tashkil etilganiga bir yil to'lmagan tugalangan.

Endilikda farmon bilan kichik va o'rta biznes subyektlari uchun soddalashtirilgan ma'muriy tartib-taomillar joriy qilinmoqda.

Unga muvofiq, 2025-yil 1-iyuldan 2028-yil 1-yanvargacha kichik va o'rta biznes subyektlari zimmasiga yangi majburiyatlar yuklatilishini nazarda tutadigan normativ-huquqiy hujjatlarni qabul qilishga moratoriy e'lon qilinadi.

Shu bilan birga, tadbirkorlik subyektlariga yangi tartibga solish vositalarini belgilashni yoki amaldagilarini kuchaytirishni nazarda tutuvchi normativ-huquqiy hujjatlarga nisbatan "yagona sanadan yangi qoidalar" tamoyili qo'llanadi va ushbu normalarning kuchga kirish sanasi 1-yanvar yoki 1-iyul etib belgilanadi.

Eng muhimi esa, 2025-yil 1-iyuldan 2028-yil 1-yanvargacha "Birinchi imkoniyat" tamoyili joriy etiladi va uning doirasida birinchi faoliyat yili davomida savdo va tadbirkorlik sohalariga oid ma'muriy huquqbuzarlikni ilk bor sodir etgan kichik tadbirkorlik subyektlari ma'muriy javobgarlikdan ozod etiladi.

2025-yil 1-sentabrdan boshlab quyidagi mezonlarga bir vaqtning o'zida javob beruvchi kichik va o'rta biznes subyektlarining faoliyatini ixtiyoriy ravishda tugatishda soliq tekshiruvi o'tkazilmaydi:

- oxirgi uch yilda tovarlarni (xizmatlarni) realizatsiya qilishdan olingan jami daromadi 10 milliard so'mdan oshmagan;

- budjet va kreditorlar oldida qarzdorligi mavjud bo'lmagan hamda muntazam ravishda soliq hisobotlarini taqdim etayotgan;

- "Xavfni tahlil qilish" elektron tizimida huquqbuzarlik sodir etish xavfi past darajada tasniflangan.

"Buni xalqaro moliya tashkilotlari ham qo'llab-quvvatlab, yangi biznes yo'nalishlari bo'yicha ilg'or tajriba, innovatsiya, texnologiya va xalqaro standartlarni joriy qilishda ko'maklashishga, buning uchun hozirning o'zida 470 million dollar resurs ajratishga tayyor", – degan edi davlatimiz rahbari soha vakillari bilan uchrashuvda.

Farmonga ilova qilingan strategiyaga ko'ra, mazkur strategiyani amalga oshirish natijasida 2030-yilgacha quyidagi natijalarga erishish kutilmoqda:

- kichik va o'rta biznesning YAIMdagi ulushini – 60 foizga, sanoatda – 40 foizga, eksportda – 35 foizga, aholi bandligini ta'minlashda – 78 foizga yetkazish;

- har 1000 kishiga to'g'ri keladigan faoliyat ko'rsatayotgan kichik biznes subyektlari sonini 19 taga yetkazish;

- ishchilari soni 100 nafardan yuqori bo'lgan korxonalar sonini 5 mingtagacha, 10 kishidan yuqori bo'lgan

kichik va o'rta biznes subyektlari ulushini 11 foizga yetkazish;

- Jahon bankining "B-Ready" hisobotida va BMTning Elektron hukumatni rivojlantirish indeksi reytingida top-50 hamda Global startap ekotizimi indeksi (Global startup ecosystem index) reytingida top-75 mamlakatlar qatoridan joy olish.

1-jadval. Kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash bo'yicha asosiy ko'rsatkichlar (2025–2030)

Ko'rsatkichlar	2025-yil maqsadli natija	2030-yilgacha kutilayotgan natija
YAIMdagi ulushi	55 %	60 %
Sanoatdagi ulushi	34 %	40 %
Eksportdagi ulushi	34 %	35 %
Aholi bandligidagi ulushi	75 %	78 %
100 nafardan ortiq ishchiga ega korxonalar soni	4 000 ta	5 000 ta
"Champion" tadbirkorlar	600 ta	muntazam kengayish
Har 1000 kishiga kichik biznes subyektlari	—	19 ta

1-jadval natijalari kichik va o'rta biznesning O'zbekiston iqtisodiyotidagi o'rni barqaror ravishda kengayib borayotganini ko'rsatadi. 2025-yilda belgilangan maqsadlar YAIMning yarmidan ortiq qismini kichik biznes hissasiga to'g'ri kelishini ta'minlashga qaratilgan bo'lsa, 2030-yilgacha bu ulush 60 foizga yetkazilishi rejalashtirilmoqda. Sanoat va eksportdagi ulushning bosqichma-bosqich o'sishi iqtisodiy diversifikatsiyani kuchaytiradi. Aholi bandligi darajasini 78 foizgacha oshirish rejalari esa ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlashga xizmat qiladi. "Champion" tadbirkorlarni shakllantirish va yirik korxonalarining sonini ko'paytirish raqobatbardosh muhit yaratadi. Shuningdek, startaplar, innovatsiyalar va xalqaro standartlarning tatbiqi milliy iqtisodiyotni global

tizimga integratsiya qilish imkoniyatlarini kengaytiradi. Umuman, belgilangan chora-tadbirlar iqtisodiy o'sishni tezlashtirish va farovonlikni oshirish uchun samarali asos bo'lib xizmat qiladi.

O'ylaymizki, belgilangan maqsadli ko'rsatkichlarga hamda strategiyadan kutilayotgan natijalarga to'liq erishiladi. Buning uchun zarur resurslar va imkoniyatlar safarbar etilmoqda. Mamlakatimizda tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash borasida olib borilgan ishlar natijasida tadbirkorlar soni ortib bormoqda. Jumladan, bu borada Namangan viloyatida amalga oshirilgan ishlar ham ushbu yo'nalishlarda olib borilgan islohotlar samarasi ekanidan dalolat beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mamlakatda tadbirkorlikning barcha shakllarini rivojlantirishga qaratilgan yagona davlat siyosati yuritilayotgani, aholining, ayniqsa, yoshlar va xotin-qizlarning tadbirkorlikka keng jalb qilinayotgani, sohani rivojlantirish borasida byurokratik to'siqlar va g'ovlarning bartaraf etilayotgani iqtisodiy o'sishni ta'minlashda tadbirkorlikni muhim drayverga aylantirishning konseptual va strategik yondashuvlarini ishlab chiqishga turtki bo'lmoqda. Ushbu yo'nalishda amalga oshirilayotgan islohotlar davomida kelgusida tadbirkorlikni rivojlantirish, fuqarolarning biznes loyihalari va tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash, aholi bandligini ta'minlash hamda kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha har bir mahallada hokimiyat vakillari bilan hamkorlikda tizimli ishlar olib borilishi muhim hisoblanadi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra quyidagi takliflar tavsiya etiladi:

Aholini tadbirkorlik faoliyatiga yanada keng jalb qilish va qonuniy mehnat faoliyatini amalga oshirish uchun qo'shimcha shart-sharoitlar yaratish maqsadida o'zini-o'zi band qilgan fuqarolarni tadbirkorlikning rasmiy shakllariga jalb etish, ularga imtiyozli kreditlar berish, subsidiyalar ajratish hamda faoliyatining dastlabki yilida barcha soliq va majburiy to'lovlardan ozod etish.

Biznes-loyihalari asosida yoshlar va xotin-qizlarni ish bilan ta'minlagan tadbirkorlik subyektlariga bank kreditlari bo'yicha garov ta'minotini tegishli sektor rahbarlari kafolatlari asosida berish.

Tadbirkorlikni boshlashdan tugatishgacha bo'lgan jarayonni o'rgatish, moliyaviy hisob-kitob yuritish, biznes loyihalarni ishlab chiqish va amalga oshirish, mahsulot ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish, marketing faoliyatini tashkil etish, biznes boshqaruvi va konsalting xizmatlarini yo'lga qo'yish, shuningdek, malakali kadrlar tayyorlash maqsadida Mahallabay ishlash va tadbirkorlikni rivojlantirish agentligi qoshida maxsus Biznes markaz tashkil etish.

Kichik tadbirkorlik subyektlarining moliyaviy ahvolini yaxshilash hamda daromadlarini bank orqali aylanishini rag'batlantirish maqsadida ularga bank orqali aylangan daromad summalariga qarab, garovsiz kredit berish tizimini joriy etish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Oybek, A., & Lazizbek, A. (2021). The Main Features of Light Industry in the Economy of Uzbekistan. *Academia Globe*, 2(07), 127-132.
2. Turgunpulatovich, A.O. (2022). Formation of financing technology and communication relations in increasing the competitiveness of small business entities. *International journal of social science & interdisciplinary research* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11, 49-58.
3. Turgunpulatovich, A.O. (2022). The concept of shaping the competitiveness of small businesses and its essence. *International journal of social science & interdisciplinary research* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11, 171-178.
4. Turgunpulatovich, A.O. (2022). The concept of forming the competitiveness of small business entities and its essence. *Asia pacific journal of marketing & management review* ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603, 11(07), 46-55.
5. Turgunpulatovich, A.O. (2022). Modern trends in the formation of international competitiveness of the national economy. *International journal of social science & interdisciplinary research* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11, 69-79.
6. Turgunpulatovich, A.O., & Sirojiddin o'g'li, N. N. (2022). DEFINITION OF INVESTMENT STRATEGY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF REGIONAL ECONOMIES. *ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW* ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603, 11(09), 19-29.
7. Oybek, A., & Lazizbek, A. (2021). Ensuring Economic Security Is Sustainable Is An Important Factor In Development. *Academia Globe*, 2(07), 115-120.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 9

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
